

6. “Early urate-lowering therapy” tadqiqoti — ULT ni tutqanoq davomida boshlashning samarliligi.

OLAMNING LISONIY TASVIRIDA KONSEPT, KONSEPTOSFERA MASALASI

Saminova Mukarramoy Ikromjon qizi

Tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kunimizda ko‘plab bahslarga sabab bo‘lgan konsept va konseptosfera masalalari xususida fikr-mulohazalar bildirilgan.

Kalit so‘zlar: konsept, konseptosfera, tushuncha, tasavvur, noosfera, biosfera.

Bugungi kunda tilshunoslar oldidagi muhim masalalardan biri sifatida konseptlarning turli olam manzaralarida tutgan o‘rni, uning nimalardan iboratligi, shuningdek, konseptosferada umumiylik va xususiylik kabilarni kiritishimiz mumkin. “Konsept” atamasi falsafa fanida U. T. Gobbs, P. Abelyar, U. Okkam singari faylasuflar tomonidan asos solingan o‘rta asrlar konseptualizmi davriga tegishli bo‘lib, ularning fikriga qaraganda, konseptlar predmetlar belgilarini umumlashtiruvchi va ong tomonidan uning ichki ishlatilishi uchun yuzaga keltirilgan, o‘zida muhim hamda dolzarb axborotni mujassamlashtirgan universal omillar hisoblanadi. Konseptlarga berilgan ta’riflar hamda qarashlar turlicha bo‘lib, hozirgi zamonaviy tilshunosligimizda konsept atamasi olam haqidagi bilimlarni namoyon etuvchi shakllardan biri sifatida ishlatilmoqda.

Z. T. Xolmanova hamda B. R. Mengliyevlarning fikriga ko‘ra: "Bilimlar sistema xarakteriga ega bo‘lmasa, u tasavvurligicha qoladi. Barqaror sistemalashgan bilimlar esa konsept tabiatiga ega bo‘ladi. Konseptning mohiyatini tushuncha hamda so‘z kategoriyalari bilan yaxlit paradigmadagi, ularning umumiy va farqli tomonlarini tekshirmasdan tushuntirib bo‘lmaydi"[1, B. 82]. Ular tushunchani konseptning mag‘zi hisoblashadi va o‘z fikrlarini o‘zbek badiiy kinofilmi misolida tushuntirishadi: masalan, ma’lum bir film (masalan, “Kelinlar qo‘zg‘oloni”) ni ko‘rayotganda biz voqelarni sezgi a’zolari – ko‘z va quloq faoliyatiga tayanib qabul qilamiz, ong va xotiramizdagi axborot bilan qiyoslab idrok etamiz – uqamiz, tushunamiz. Shuning

mahsuli sifatida tafakkurimizda mazkur film haqida ancha abstrakt, umumiy bir axborot (ma'lumot) hosil bo'ladi, bu – shu film haqida bizning ongimizdagi tasavvurdir. Bu tasavvur bizning ongimizda manzarali, illyuzior – ko'z oldida gvdalanuvchidir. Ammo bu manzaraviy tasavvur hali bilim yoki tushuncha emas. Tushuncha darajasiga ko'tarilish uchun tasavvur munosabatlar tizimiga kirishib, konsept darajasiga, ya'ni sistemalashgan bilim darajasiga, so'ng bu konsept juz'iyliklardan, manzaraviylikdan holi bo'lishi, yuksak umumiylik darajasiga ko'tarilishi lozim. Filmning muallifi, yaratilish davri, obrazlar sistemasi, syujeti, kompozitsiyasi, g'oyasi, badiiy xususiyatlari, asar to'g'risidagi fikrlar, ahamiyati kabilar haqidagi to'liq va sistemalashgan tasavvur hosil qilingach, konsept shakllandi deyish mumkin.

“Konsept” va “tushuncha” bir-biriga teng istilohlar emas: birinchi atama o'z mazmuniga ko'ra ikkinchi atamaga nisbatan ancha kengroqdir, negaki butun har doim uning qismidan ko'ra ko'proq hajmli bo'ladi. Tushuncha ma'lum bir obyekt yoki hodisa to'g'risidagi fikr bo'lsa, kontsept obyektning ichki xususiyatlarini ko'rsatadigan individual tuyg'udir (ular unchalik muhim bo'lmasligi mumkin): tasvirlar, belgilar, his-tuyg'ular, baholashlar, boshqacha qilib aytganda, “g'oya nafaqat mavhum, aksincha aniq-assotsiativ va hissiy-baholash xususiyatlarini o'z ichiga oladi”. Konsept tegishli tushunchadan tashqariga chiqishi va bir qancha boshqa konseptlar bilan aloqador bo'lishi mumkin. Masalan, “suv” tushunchasi “pul”, “hayot”, “axborot”, “ong” va boshqa tushunchalar bilan aloqador bo'lishi mumkin. Konseptning tushunchadan farq qiladigan muhim tomonlaridan biri bu kategoriyalar doirasida bilish va voqelikni aks ettirishning boshqa printsipi bilan bog'liq bo'lgan assotsiativ-tasavvur qatlamining mavjud ekanligidir[2, B. 40].

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkinki, tushuncha konseptning o'zagi, mag'zidir. Konsept tushunchaga nisbatan kengroq ma'no-mazmun bo'lib, tushunchani bevosita konseptning tarkibiy qismi deyishimiz mumkin. Tushuncha “konsept” ning konsept bo'lib shakllanishida “asos” vazifasini bajaradi.

Bugungi kunda tilshunos olimlar konsept atrofida aylanuvchi bilimlarni konseptosferada tadqiq qilishni taklif etmoqdalar. “Konseptosfera” atamasini fanga D.S.Lixachev (V.I.Vernadskiyning “noosfera” va “biosfera” atamalaridan ilhomlanib) kiritgan. D.S. Lixachyovning[3, B. 39] fikricha, konseptosfera bu fikrlash doirasi bo‘lib, mental tasvirlardan iborat konseptlarning majmui hisoblanadi. Millat tilining konseptosferasi qanchalik boy bo‘lsa, milliy madaniyat ham shunchalik boy bo‘ladi. Olamning lisoniy manzarasida konseptosfera til birliklari va ma’nolar majmui bilan ifodalanadi. Konseptosfera tildagi alohida so‘zlar bilan ham ifoda etilishi mumkin. Bunda biror bir konseptga oid bo‘lgan tushuncha va ma’nolarning maydoni yoki ularning jami konseptosferani tashkil etadi. Konsept hamda konseptosfera istilohlarining o‘xshash tomonlari ularning inson ongida paydo bo‘lib, biror bir obrazni tasvirlashida namoyon bo‘ladi. Binobarin, konseptosfera fikrlash in’ikosi sifatida hamda universal bir predmetga xos ramziy birliklarning majmui sifatida insonlarning axborot doirasini tashkil etib, u til birliklari bo‘lgan so‘z, metafora, frazeologizmlar, sintaktik struktura singari birliklar bilan ifodalanadi[4, B. 3].

Konsept – mental tuzilma hisoblanib, ularning yig‘indisi konseptosfera hisoblanadi. Konseptosfera fikrlash in’ikosi sifatida hamda universal bir predmetga xos ramziy birliklarning majmui sifatida insonlarning axborot doirasini tashkil etib, u til birliklari bo‘lgan so‘z, metafora, frazeologizmlar, sintaktik struktura kabilar orqali ifodalanadi. Metaforaning mag‘zi asosiy hamda ko‘makchi komponentlarning o‘zaro ta’sirida namoyon bo‘ladi. Metafora borliqdagi turli jabhalarda mavjud bo‘lgan obyektlarni atab, shu bilan tilning leksik va frazeologik qatlamlarini boyituvchi vositadir. Bunda «konseptual metafora dastlab lisoniy aks ettirilmagan hodisalarni verballashtiradi va unga borliqni yanada chuqurroq, konseptual sathda ifodalovchi vosita sifatida qaraladi[5, B. 82-83].

A. Yo‘ldashevning yozishicha: "Insonning olamni idrok etishida to‘plangan bilimlarining tilda konseptual metaforalar orqali verballashuvi konseptual tahlil va u asosida shakllangan kognitiv modellar orqali amalga oshiriladi"[6, B. 20]. Yuqoridagi fikr va dalillardan anglashiladiki, konsept va konseptosferada turli

obrazlarni tahlil hamda tadqiq qilish tilshunoslik sohalarida, shuningdek, tarjimashunoslikda ham anchagina yangiliklar kirib kelishiga xizmat qilishi mumkin.

Konseptosfera etnik guruhlarining yagona kognitiv-semantik uzluksizligi bo‘lib, u eng yuqori darajadagi axborot tizimiga kiritilgan - noosfera. Shu nuqtai nazardan, bu tushuncha “insoniyatning yagona kognitiv-semantik davomiyligi” sifatida tushuniladi. Noosferadagi tushunchalarni global miqyosda o‘rganish filologiya fanining kuchidan tashqarida ekanligi, shuning uchun u o‘z e‘tiborini asosan ma‘lum etnik guruhlar tushunchasiga qaratadi. Ko‘rib turganimizdek, konseptosfera o‘zining birligi va xilma-xilligida tipologik jihatdan har xil tushunchalar yig‘indisining ajralmas qismi bo‘lib, bu hodisa noosferaga integratsiyalashgan. Tushunchalarning butun palitrasi tuzilish va tizim tamoyillariga muvofiq yaratilgan ma‘lum va turli guruhlarini tashkil qiladi. Shuni ta’kidlash kerakki, u og‘zaki va og‘zaki bo‘lmagan, predmetga xos va mavhum-ideal tushunchalarni o‘z ichiga oladi[7, B. 292].

Konsepsiya tizimlarini o‘rganishdagi zamonaviy tendentsiyalarni hisobga olgan holda, «kontseptosfera» tushunchasiga bo‘lgan munosabat asta-sekin o‘zgarib borayotganini ko‘rishimiz mumkin, chunki u endi ikki o‘lchovli hodisa nuqtai nazaridan emas, balki murakkab konfiguratsiya sifatida ko‘rib chiqilishi mumkin. Shunday qilib, so‘nggi yillarda “kontseptosfera” tushunchasi tubdan o‘zgarganligi ma‘lum bo‘ldi – bu hodisani o‘rganish olimlarga uning murakkab va ko‘p qirrali mavjudligini tushunishga yordam berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mengliyev B., Xolmanova Z. Tilshunoslik nazariyasi va metodologiyasi. –Toshkent: Shafoat Nur Fayz, 2016.
2. Nuriddinova G. Zamonaviy tilshunoslikda konsept va tushuncha. “Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot” nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya, 2023.
3. Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка // Изв. АН. Серия литературы и языка. М.,1993.

4. Mahmudov N. Tilning mukammal tadqiqi yo‘llarini izlab...// O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2012. -№ 5.
5. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. – М.: Наука, 1986.
6. Yuldshayev A.G. Idiomatik qo‘shma so‘zlarning lingvokognitiv aspekti (ingliz va o‘zbek tillari misolida), filol. fanlari bo‘yicha falsafa d. (PhD) dis. avtoref. –Toshkent, 2017.
7. Bozorova M, Qodirova M. Tilshunoslikda konsept va konseptosfera. New Renaissance. 2023.